

УДК 638.220.82
AGRIS: F30; H10

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ШЕЛКОВИЦЫ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГУСЕНИЦ И УРОЖАЙНОСТЬ КОКОНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

©*Ражабов Н. О., Ташкентский государственный аграрный университет,
г. Ташкент, Узбекистан, alp.lentinus@yandex.ru*

INFLUENCE NEW VARIETIES MULBERRY ON THE VIABILITY CATERPILLARS AND THE PERFORMANCE OF SILKWORMS COCOONS

©*Rajabov N., Tashkent State Agrarian University,
Tashkent, Uzbekistan, alp.lentinus@yandex.ru*

Аннотация. Представлены результаты изучения кормовой ценности новых селекционных номеров шелковицы вида *Morus alba* L.

По итогам испытательных выкормок гибрида тутового шелкопряда «Ипакчи 1 × Ипакчи 2» в 2015-2017 годах установлена прямая зависимость жизнеспособности гусениц и урожайности коконов от сортовой принадлежности шелковицы. Среди испытанных селекционных номеров высокие показатели проявили №3-02 и №7-02. Жизнеспособность гусениц в данных вариантах составила 90,6-92,9%, урожайность коконов с одной коробки гусениц по сравнению с контрольным вариантом составила 110,9-125,5%.

По итогам исследований селекционные номера №3-02 и №7-02 были рекомендованы для крупномасштабного размножения в Узбекистане.

Abstract. In this article presented the study results of the nutritional value of mulberry *Morus alba* L. new breeding numbers.

Based on the results of the testing of the Ipakchi 1 × Ipakchi 2 silkworm hybrid in 2015-2017, a direct dependence of the caterpillars viability and the cocoons performance from the mulberry variety is established. Among the tested breeding numbers, high indices were shown by no. 3-02 and no. 7-02. The viability of caterpillars in these variants was 90.6-92.9%, the yield of cocoons from one box of caterpillars was 110.9–125.5% compared to the control variant.

According to the results of the research, breeding numbers no. 3-02 and no. 7-02 were recommended for large-scale breeding in Uzbekistan.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, селекция, шелковица, масса кокона, шелконосность, урожай кокона с 1 коробки гусениц.

Keywords: silkworm, breeding, mulberry, cocoon weigh, percent cocoon shell, cocoons production by 1 box silkworm caterpillars.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан ПП-2856 «О мерах по организации деятельности Ассоциации Узбекипаксаноат» от 29 марта 2017 г. и ПП-2460 «О мерах по развитию и реформированию сельского хозяйства в 2016-2020 годах» от 29 декабря 2015 г. и в Постановлении Кабинета Министров РУз №616 «О программе мер по комплексному развитию отрасли шелководства в 2017-2020 годах» от 11 августа 2017 г. перед селекционерами Узбекистана поставлены определенные задачи по созданию новых

высокопродуктивных сортов и гибридов шелковицы, с высокими хозяйственно-ценными признаками.

Требования шелковой промышленности за последние годы все больше повышаются, и производство качественного коконного сырья в республике становится все более актуальным. И, соответственно, в настоящее время, необходимо создать достаточную кормовую базу, с использованием новых сортов шелковицы с высокими показателями урожайности листа, обладающие повышенными питательными свойствами.

В республике, в основном, возделывается древний сорт шелковицы Хасак, который имеет сравнительно мелкую и тонкую листовую пластинку. Питательные свойства данного сорта намного ниже ныне завозимых из-за рубежа сортов.

До 30-40-годов прошлого столетия в Средней Азии кроме сорта Хасак не было других сортов шелковицы, которые использовали как корм для тутового шелкопряда. После создания на базе Ташкентской шелкостанции Среднеазиатского научно-исследовательского института шелководства были начаты первые селекционные исследования по созданию новых сортов и гибридов шелковицы [1].

Создание генетической коллекции шелковицы были начаты с 1935 года, когда группа ученых посетили Японию и оттуда были завезены новые различные сорта и формы шелковицы, которые не встречаются в Узбекистане. После этого исследователи постепенно обогащали мировую коллекцию с все новыми интересными сортами. Почти 90 лет коллекция шелковицы Узбекистана является источником селекционных исследований данного ценнейшего растения. В данном направлении многогранные исследования были выполнены Н. Н. Шваровым, К. Д. Платовым, Г. А. Гулхадзе, М. И. Гребинской, С. С. Зинкиной, О. Пулатовым, У. Кучкаровым [2].

Применяя методы искусственного мутагенеза, гибридизации, полиплоидии и синтетической селекции были созданы такие сорта, как Таджикская бессемянная, Октябрь, Пионер, Сурх-гут, Узбекистан, Манкент, Зимостойкий, Голодностепский-6, САНИИШ-33 и т.д. [3-8].

Материалы и методы

Высокоразвитому индустриальному шелководству требуется высокопроизводительная кормовая база, основанная на возделывании урожайных сортов и гибридов, пригодных к разносезонного червокормления. В настоящее время промышленность требует выведения высокопродуктивных сортов, не уступающих по урожайности и кормовым качествам стандартным сортам.

Проведенные исследования были направлены на создание новых сортов шелковицы, отличающиеся высоким урожаем листа с единицы площади и питательными свойствами для гусениц тутового шелкопряда.

В селекционных исследованиях были получены 5 новых селекционных номеров. Исходным материалом данных селекционных номеров являлись сорта с высокой комбинационной способностью.

Испытательные выкормки проводились с использованием листьев новых селекционных номеров шелковицы №2-02, №3-02, №4-02, №5-02, №7-02. В качестве стандартного сорта использовали сорт «Таджикская бессемянная». Для выкормки использовали гусениц широко районированного промышленного гибрида тутового шелкопряда «Ипакчи 1 × Ипакчи 2». По каждому варианту селекционных номеров были отсчитаны по 250 шт гусениц в 3 повторностях.

По итогам испытательных выкормок определены следующие показатели: жизнеспособность гусениц, процент больных гусениц, масса кокона и шелковой оболочки, шелконосность, а также урожайность коконов с 1 коробки гусениц.

Результаты исследования

В данной работе представлены результаты 3-х летних выкормок гибрида Ипакчи 1 х Ипакчи 2, с целью изучения кормовых достоинств перспективных селекционных номеров шелковицы.

Как известно, кормоиспытательная выкормка тутового шелкопряда является основным методом оценки кормового достоинства листьев шелковицы. С этой целью в 2015-2017 годах листьями новых селекционных номеров кормились гусеницы широко районированного гибрида Ипакчи 1 х Ипакчи 2 (Таблица 1).

Таблица 1.

ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И УРОЖАЙНОСТИ КОКОНОВ, ВЫКОРМЛЕННЫХ ЛИСТЬЯМИ НОВЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ НОМЕРОВ ШЕЛКОВИЦЫ (2015-2017 гг.)

Селекционный номер шелковицы	Жизнеспособность гусениц, %	Масса кокона, г	Урожайность коконов	
			с 1 коробки, кг	в % к контролю
№2-02	87,9±0,25	1,8±0,01	71,6*±2,01	113,3
№3-02	90,6±1,01	1,9±0,10	76,5*±1,00	121,0
№4-02	89,9±0,95	1,8±0,014	71,8*±0,89	113,6
№5-02	88,9±0,26	1,8±0,06	70,1*±0,67	110,9
№7-02	92,9±0,75	1,9±0,08	79,3*±0,46	125,5
Контроль (Таджикская бессемянная)	83,4±1,04	1,7±0,20	63,2±1,29	100,0

* - Pd=0,999

Данные Таблицы 1 свидетельствуют о том, что урожайность коконов и жизнеспособность гусениц зависит от сортового состава задаваемого корма гусеницам шелкопряда. Средняя масса кокона в 2015-2017 годах составил 1,8-1,9 г, против 1,7 г в контроле.

Жизнеспособность гусениц в подопытных селекционных номеров тоже на высоком уровне 87,9-92,9%. Этот же показатель в контрольном варианте, где гусеницы выкармливались листьями сорта Таджикская бессемянная находится в пределе 83,4%.

Средняя урожайность коконов при выкормке листьями новых селекционных номеров достигла 79,3 кг с одной коробки гусениц и превышение над контролем составило 6,9-16,1 кг (Pd=0,999). Таким образом, применяя листья новых селекционных номеров шелковицы №3-02, №7-02 и №4-02 можно получить на 110,9-125,5% больше коконов по сравнению с контролем.

Признаки массы кокона и шелконосности являются главными показателями эффективности не только пород и гибридов тутового шелкопряда, но и сортов шелковицы. Поэтому в данных выкормках изучалось также и влияние новых сортов шелковицы на эти показатели признаков шелковой продуктивности (Таблица 2).

Таблица 2.

ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ КОКОНА, ОБОЛОЧКИ И ШЕЛКОНОСНОСТИ ГИБРИДА,
 ВЫКОРМЛЕННЫХ ЛИСТЬЯМИ РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ НОМЕРОВ ШЕЛКОВИЦЫ
 (2015-2017 гг.)

Селекционные номера	Количество коконов, шт	Масса кокона $\bar{X} \pm S\bar{x}$, г	Масса шелковой оболочки $\bar{X} \pm S\bar{x}$, г	Шелконосность $\bar{X} \pm S\bar{x}$, %
№2-02	90	1,80** \pm 0,02	0,400* \pm 0,123	22,1* \pm 0,12
№3-02	90	1,88** \pm 0,10	0,433* \pm 0,096	23,2* \pm 0,21
№4-02	90	1,77** \pm 0,06	0,383* \pm 0,023	22,6* \pm 0,09
№5-02	90	1,77** \pm 0,16	0,397* \pm 0,035	22,2* \pm 0,02
№7-02	90	1,90** \pm 0,08	0,447* \pm 0,001	23,4* \pm 0,04
Контроль (Таджикская бессемянная)	90	1,68 \pm 0,040	0,337 \pm 0,078	20,3 \pm 0,06

* - Pd=0,999

** - Pd=0,899

Данные, представленные в Таблице 2, показывают, что новые селекционные номера показали положительное влияние на проявление признаков шелковой продуктивности промышленного гибрида Ипакчи 1 \times Ипакчи 2. Масса коконов по вариантам селекционных номеров составила 1,77-1,90 г. Самые высокие показатели оказались в варианте №7-02 (1,90 г) и №3-02 (1,88 г). По массе шелковой оболочки колебания составили — от 0,383 г до 0,447 г. По данному признаку, также передовыми были варианты №3-02, №7-02 (0,433 г и 0,447 г).

Анализируя признак шелконосности коконов нужно отметить, что шелконосность коконов промышленного гибрида Ипакчи 1 \times Ипакчи 2 за последние годы в производственных условиях не превышала 20,0%.

В представленных испытательных выкормках, где были использованы листья селекционных номеров №3-02 и №7-02 получены коконы, шелконосность которых составляла, соответственно 23,2% и 23,4% (Pd=0,999).

Выводы

По итогам изучения пяти селекционных номеров шелковицы на предмет кормового достоинства можно сделать вывод о том, что в зависимости от питательности листьев новых селекционных номеров определены существенные различия по массе кокона, оболочки и шелконосности живых коконов.

Эти показатели подтверждены достаточно высокими показателями жизнеспособности гусениц, выкормленных с листьями новых перспективных селекционных номеров шелковицы.

По итогам оценки кормового достоинства селекционные номера №3-02 и №7-02 рекомендуем для промышленного использования тутовых плантациях республики.

Список литературы:

1. Жураев М., Умаров Ш. Р., Холматов Д. И., Кучкаров У. Характеристика сортов, гибридов и форм шелковицы, созданных в Республике Узбекистан и включенных в мировую коллекцию шелковицы. Ташкент, 2010. 4 с.
2. Жураев М., Умаров Ш. Р., Холматов Д. И., Кучкаров У. Характеристика сортов, гибридов и форм шелковицы, созданных в Республике Узбекистан и включенных в мировую коллекцию шелковицы. Ташкент, 2010. 5 с.
3. Кучкаров У. Высокоурожайные межлинейные гибриды шелковицы, пригодные для разносезонного червокормления. / Научные основы развития шелководства в Узбекистане. Ташкент: САНИИШ. 1987. 40 с.
4. Гребинская М. И. Оценка кормовых достоинств листьев гибридной шелковицы по возрастным морфологическим и структурным признакам / Научные основы развития шелководства в Узбекистане. Ташкент: САНИИШ. 1950. С. 11-45.
5. Пчелина Н. А., Назарова Л. Н. Результаты селекции кормовой шелковицы на Украине. // Материалы II Всесоюзного семинара-совещания по генетике и селекции шелкопряда и шелковицы. Ташкент, 1981. С. 14-15.
6. Зинкина С. С. Основные критерии оценки сортов шелковицы по зимостойкости. // Материалы II Всесоюзного семинара-совещания по генетике и селекции шелкопряда и шелковицы. Ташкент, 1981. С. 29-31.
7. Кучкаров У. Перспективные гетерозисные Топкроссы шелковицы // Шелк. 1981. №1. С. 2-4.
8. Кучкаров У., Холматов Д., Ахмедова М. Новые районированные гибриды и перспективные сорта шелковицы / Научные основы развития шелководства в Узбекистане. Ташкент: САНИИШ. 2001. С. 5-8.

References:

1. Zhuraev, M., Umarov, Sh. R., Kholmatov, D. I., & Kucharov, U. (2010). Description of varieties, hybrids and forms of mulberry, created in the Republic of Uzbekistan and included in the world collection of mulberry. *Tashkent*, 4.
2. Zhuraev, M., Umarov, Sh. R., Kholmatov, D. I., & Kucharov, U. (2010). Characteristics of varieties, hybrids and forms of mulberry, created in the Republic of Uzbekistan and included in the world collection of mulberry. *Tashkent*, 5.
3. Kucharov, U. (1987). High-yielding interlinear silovii hybrids, suitable for seasonal feeding. Scientific basis for the development of sericulture in Uzbekistan. Tashkent: *SANIASH*, 40.
4. Grebinskaya, M. I. (1950). Assessment of fodder merits of hybrid mulberry leaves on age-related morphological and structural features. Scientific bases of silkworm breeding development in Uzbekistan. Tashkent: *SANIASH*, 11-45.
5. Pchelina, N. A., & Nazarova, L. N. (1981). Results of selection of fodder mulberry in Ukraine. Proceedings of the Second All-Union Seminar-Conference on Genetics and Selection of Silkworm and Mulberry. *Tashkent*, 14-15.
6. Zinkina, S. S. (1981). The main criteria for assessing mulberry varieties for winter hardiness. Proceedings of the Second All-Union Seminar-Conference on Genetics and Selection of Silkworm and Mulberry. *Tashkent*, 29-31.

7. Kuchkarov, U. (1981). Perspective heterotic Topkrossy mulberry. *Silk*, (1). 2-4.

8. Kuchkarov, U., Kholmatov, D., & Akhmedova, M. (2001). New zoned hybrids and promising mulberry cultivars. Scientific bases of silkworm breeding development in Uzbekistan. Tashkent: *SANIASH*, 5-8.

*Работа поступила
в редакцию 15.05.2018 г.*

*Принята к публикации
20.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ражабов Н. О. Влияние новых сортов шелковицы на жизнеспособности гусениц и урожайность коконов тутового шелкопряда // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 128-133. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/rajabov> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Rajabov, N. (2018). Influence new varieties mulberry on the viability caterpillars and the performance of silkworms cocoons. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 128-133.